

МАШИНАСОЗЛИК РИВОЖЛАНИШИДА КРІ ЎРНИ

Зулунов Р.М.

Ахматжонов Ж.М.

Машинасозликнинг ривожланиши ва фаолияти самарадорлиги кўрсаткичлари.

Машинасозлик қанчалик яхши ривожланиб бораётганини ва ишлашни тушуниш учун иккита кўрсаткич мавжуд - ишлаш кўрсаткичи ва самарадорлик кўрсаткичи. Ушбу кўрсаткичларни ушбу соҳада ишлаб чиқариладиган ускуналарнинг сифати билан аниқлаш мумкин. Машинасозликда ушбу кўрсаткичларга таъсир қилувчи бир қатор омиллар ҳам мавжуд:

1. Бозор шаклланишининг ҳозирги йўналиши;
2. Рақобатбардош ва юқори сифатли маҳсулотларни яратишга қаратилган саноат бирлашмаларини шакллантириш.

Машинасозлик ташкилотларининг ишлаш кўрсаткичларини ўз вақтида ва самарали назорат қилиш мақсадида "асосий самарадорлик кўрсаткичлари тизими" (КРІ) яратилди. Ушбу тизим ташкилот ишининг кўп жиҳатларига қаратилган, бундан ташқари ташқи шароитлар ва ички кўрсаткичларнинг таъсири ва талабларини ҳисобга олади.

КРІ тизими (асосий самарадорлик кўрсаткичлари).

КРІ тизими фақат натижаларни аниқлаш учун ишлатилади ва муаммони ҳал қилишни аниқламайди, фақат "бошлиқлар томонидан қарор қабул қилиш", "ишлаб чиқаришга таъсир" каби турли сабабларни чуқур таҳлил қилишга ундайдиган заиф нуқталар ҳақида хабар беради.

Шунга асосланиб, КРІ тизими яратилган коэффициентлар тўплами сифатида намойиш этилиши мумкин, улар ёрдамида сиз корхона ва ташкилотларнинг ўзгариш жараёнларини баҳолашингиз мумкин. Бошқарувнинг исталган босқичида уларнинг муваффақиятини баҳолаш ҳам мумкин ва бу кўрсаткичлар корxonани бошқаришдаги хатоларни аниқлашга ёрдам беради. Асосий ишлаш кўрсаткичлари вақт ўтиши билан тараққиётни баҳолашга имкон берадиган миқдорий ўлчовда тақдим этилади.

Чет эл корхоналарининг бу кўрсаткичларини ўрганар эканмиз, бу кўрсаткичларга сотишдан олинган фойда, қўшилган қиймат, соф фойда, буюртмалар рўйхати ва бошқа кўплаб коэффициентлар каби пул коэффициентлари киради, деган хулоса чиқариш мумкин.

Асосий ишлаш кўрсаткичлари компания фаолият кўрсатадиган соҳага қараб маълум бир коэффициентлар тўпламини ўз ичига олиши мумкин. Масалан, электр ишлаб чиқарувчи компания асосий ишлаш кўрсаткичларига қуйидаги кўрсаткичларни ўз ичига олади: ишлаб чиқарилган электр бирлиги учун кўп ёқилғи ва қўшни харажатлар, қувватни улаш жадвалларига мувофиқлиги ва бошқалар.

Нефт ва газ саноати корхоналарининг ишлаш кўрсаткичларига бошқа кўрсаткичлар киради: нефт йўқотилиши, қайта ишлаш қуввати ва бошқалар. Ўз навбатида, хорижий мамлакатлар учун асосий ҳамда алоҳида тармоқлар учун махсус ишлаб чиқилган ва universal ҳисоблаш методологияси мавжуд эмас.

Сифат кўрсаткичлари.

Сифат-бу товарлар ва маҳсулотларнинг мақсадларига нисбатан тавсифланган талабларга жавоб берадиган хусусиятларининг параметрлари тўплами.

Сифат кўрсаткичлари икки қисмга бўлинади: хусусий ва мураккаб. Хусусий кўрсаткичлар фақат битта хусусиятни тавсифлайди. Ўз навбатида, мураккаб кўрсаткичлар икки ёки ундан ортиқ хусусиятни тавсифлаши мумкин. Шунингдек, сифат кўрсаткичларини аниқ, мутлақ ва нисбийга бўлиш амалга оширилади.

Сифат кўрсаткичларининг тавсифи Давлатлараро стандарт Маҳсулот сифатини бошқариш асосий тушунчалар атамалар ва таърифлар Давлат рақами 15467-79 да акс эттирилган ва 3 кичик гуруҳларга бўлинган:

1. Техник назоратни белгиловчи кўрсаткичлар;
2. Операцион гуруҳнинг ишлаши;
3. Ишлаб чиқариш ва техник гуруҳ кўрсаткичлари.

Техник назорат кўрсаткичлари самарадорлик коэффициенти, қувват даражаси, ишнинг аниқлик даражаси, унумдорлик коэффициенти, ёқилғи-мойлаш материаллари сарфи даражаси ва шунга ўхшаш кўрсаткичлардир. Ушбу кўрсаткичлар ишлаб чиқарилган маҳсулотларни маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқаришнинг энг яхши маҳсулотлари билан таққослаш учун зарурдир.

Бу кўрсаткичларнинг барчаси машинасозлик саноати маҳсулотларининг хусусиятларини тавсифлайди. Ишлаб чиқаришнинг дастлабки босқичида техник назорат кўрсаткичлари инвестиция қилинади ва улар маҳсулотларнинг ҳаётийлигига таъсир қилади.

Агар сифат кўрсаткичлари рақобатдош компанияларнинг ўхшаш маҳсулотларига караганда пастроқ қийматларга мос келадиган бўлса, демак, маҳсулотлар аллақачон ескирган ёки тез орада ескирган бўлади.

Нисбий кўрсаткичлар: сарфланган энергия миқдори, ўзига хос ёқилғи сарфи, транспорт воситаларининг ташиш қобилиятининг уларнинг массасига нисбати ва бошқалар.

Энг муҳим операцион кўрсаткичлардан бири бу маҳсулотларнинг ишончилиги.

Ишончилилик – бу маҳсулотларнинг маълум бир мақсадларни бажариш қобилияти, шу билан бирга белгиланган вақт давомида дастлабки операцион хусусиятларини сақлаб қолиш. Ишончилилик мураккаб кўрсаткич сифатида тақдим этилади. Ушбу кўрсаткич фойдаланиш мақсади ва муҳитига боғлиқ бўлиб, қуйидаги хусусиятларни ўз ичига олади: чидамлилик, техник хизмат кўрсатиш, хавфсизлик, аниқлик ва ишончилилик.

Аниқлик баъзи кўрсаткичларнинг дастлабки белгиланган қийматлардан оғиш миқдорини билдиради. Ушбу қийматлар орасидаги фарқ хато деб номланди. Аниқлик кўрсаткичи дизайнерлар томонидан шунга ўхшаш намуналарни ишлатиш тажрибасини ҳисобга олган ҳолда назарий ва амалий соҳадаги тажрибалар натижалари асосида ўрнатилади.

Операцион кўрсаткичлар:

Қулайлик, бошланғич, зарарсиз, шовқинли (эргономика кўрсаткичлар); Ташқи кўриниши, шакли, дизайни (эстетиканинг кўрсаткичлари).

Дизайннинг ишлаб чиқариш кўрсаткичлари маҳсулот ишлаб чиқариш учун мақбул молиявий ва ишлаб чиқариш харажатлари асосида фойдали натижаларнинг самарадорлигини белгилайди. Аниқлик кўрсаткичлари бўйича сўровлар ҳар йили ошиб боради ва янада қаттиқроқ бўлади. Хато оғишлар ноаниқ микроонларга камаяди. Шунинг учун машинасозлик ишлаб чиқаришида кўпинча металл буюмларни кесиш сиртни кўпайтириш усуллари билан алмаштирилади. Бундай технологик жараёнлар нанотехнологиянинг асосидир.

Иқтисодий кўрсаткичлар ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, ишлатиш ва истеъмол қилиш харажатларини (харажатлар ва капитал қўйилмалар) белгилайди. Хавфсизлик кўрсаткичлари сақлаш ва ҳаракатланиш пайтида ва ундан кейин функционалликни сақлаш учун маҳсулотларнинг хусусиятларини тавсифлайди.

Таъмирланувчанлик - бу носозликларни шакллантириш сабабларининг яроқлилиги, огоҳлантирилиши ва намоён бўлишини тавсифловчи маҳсулотлар хусусиятларининг кўрсаткичи ва бундан ташқари таъмирлаш ишлари орқали бузилишларни бартараф этилади. (таъмирлашнинг мақсадга мувофиқлиги).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе KPI. — М.: Инфра-М, 2013. — 255 с.
2. David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI's. — New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. — С. 233.

3. Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе КРІ. — М.: Инфра-М, 2013. — 255 с.
4. Клочков А. К. КРІ и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. — Эксмо, 2010. — 160 с.